

اندیشه های اخلاقی در دیوان شیخ یعقوب صرفی

سید علی موسوی

استادیار زبان فارسی

دانشکده امرسینگه، ایالت جمو و کشمیر

Syed.ali.mousavi@gmail.com

9419215544

چکیده:

شیخ یعقوب صرفی العاصمی الحنفی کشمیری شاعر قرن دهم هجری و متولد سرینگر است. وی در خانواده ای عالم و فاضل دنیا آمد، در هفت سالگی قرآن کریم را حفظ کرد، در سن هشت سالگی شعر گفتن را آغاز کرد و در طول زندگی خود توانست تبدیل به یکی از زاهدان و شاعران بزرگ زمان خود گردد. چنانچه خود در اشعارش می گوید:

بعد خسرو بود جامی بلبل باغ سخن کیست جز صرفی کنون آن مرغ خوشخوان را عوض

شیخ یعقوب صرفی از عالمان برجسته زمان خود کسب فیض کرد که ملا آنی شاگرد مولانا عبدالرحمن جامی از مشهورترین آنان است. صرفی در علوم تفسیر، فقه، سخنوری و تصوف از سرآمدان قرن دهم هجری بود و خود نیز به این موضوع اعتراف داشت چنانچه به فرزند خود که در تلاش پیدا کردن استاد جهت کسب علم بود می گوید:

بی تامل بگویم سخنی در دو عالم کجاست همچو منی

شیخ صرفی در سن نوزده سالگی در تمام علوم متداول زمان خود مهارت پیدا کرد و سپس رو به سیاحت نمود و شهرهای خراسان، لاهور، کابل، بدخشان و سمرقند را زیر پا نهاد. در سمرقند خدمت شیخ حسین خوارزمی حاضر شد و در اندک زمانی مدارج سلوک را طی کرد. و پس از مراجعت به کشمیر شیخ صرفی رشد و هدایت مخلوق الهی را هدف زندگی خود قرار داد و در طول زندگی خود شخصیت های بزرگی را به جامعه ارزانی داشت. تعلیمات اخلاقی شیخ صرفی از اهمیت خاصی برخوردار است. ولی یکی از جنبه هایی که کمتر به آن پرداخته شده، جنبه اخلاقی آثار صرفی است. لذا در این مقال سعی شده به بخشی از مضامین و دستورات اخلاقی که شیخ صرفی در دیوان خود به آن اشاره کرده پرداخته شود.

کلید واژه ها: شیخ صرفی، دیوان صرفی، اخلاق.

مقدمه

جهت بررسی اندیشه های اخلاقی در یک اثر، قبل از هر چیز باید تعریف اخلاق و اندیشه های اخلاقی را مشخص نمود، زیرا تا تعریف اخلاق و ارزشهای اخلاقی مشخص نگردد نمی توان به بررسی وجود اندیشه اخلاقی در اثر پرداخت. علم اخلاق از زمانهای بسیار دور مورد بحث متفکرین و فلاسفه بوده و در طول تاریخ تعاریف گوناگونی به خود گرفته است. برخی می گویند اخلاق عبارت است از قصد انسان بر تعریف خوبی یا بدی قضایا و حق و ناحق، اما با تاملی بیشتر متوجه می شویم که قضیه چنان ساده و آسان هم نیست. برخی می گویند لذت منشاء تمام این اقدامات است و لذت آن چیزی است که بشر همواره بدنبال آن بوده و هر آنچیزی که لذت انسانها را بیشتر تامین کند و کمتر موجب رنج و اندوه انسان شود خوب و هر آنچه موجب افزایش رنج و اندوه شود بد است. به این حساب لذت غایی یا خیر غایی عبارت است از آن چیزی که بیشترین لذت را برای انسان فراهم کند و کمترین میزان رنج و اندوه را به همراه داشته باشد. اخلاق نیز طبق این تعریف عبارت می شود از اعمالی که باعث ایجاد حس خوبی و لذت در دیگران و خود فرد باشد. اصول اخلاقی همیشه یکی از ارکان مهم ملل مشرق زمین بوده، بطوری که اغلب متفکران و فلاسفه قسمتی از فعالیت های خود را به این زمینه اختصاص داده اند. البته باید در نظر داشت که علم اخلاق و اخلاقیات دو مقوله کاملا متفاوت با یکدیگر و دارای تعاریف مجزا هستند. اخلاقیات به مطالعه رفتار آدمی چنانکه هست می پردازد ولی علم اخلاق بجای مطرح کردن آنچه که هست، آنچه را که باید باشد متذکر می شود. در مورد فلسفه اخلاق نیز گفته می شود که این علم از مبادی تصویری و تصدیقی علم اخلاق بحث می کند. مبادی تصویری به آن دسته از مفاهیم و اطلاعاتی گفته می شود که پیش از ورود به یک علم بایست به صورت تصور ارائه شوند مفاهیمی مثل سعادت، کمال، مسئولیت، حسن و قبح نمونه های مبادی تصویری بشمار می روند و مبادی تصدیقی به قضایایی گفته می شود که پیش از ورود به یک علم می بایست مورد اذعان واقع شوند قضایایی مثل اینکه: انسان طالب کمال است، انسان داری مسئولیت است و ... از مبادی تصدیقی علم اخلاق بشمار می آیند.

بنابر این علم اخلاق نیز مثل سایر علوم دارای یک سری مفاهیم و تعاریف پیشین می باشد که قبل از ورود به آن باید مورد تصور و قبول واقع شود.

مبادی تصویری همچون کمال، سعادت و حسن را می توان زیر مجموعه مفهوم جامع تری چون خیر قرار داد. ارسطو در این مورد می گوید: محرک تمام اعمال، گرایش به سوی خیر است و خیر آن است که همه چیز به سوی آن گرایش دارد.^۱ به تعریف او هر علم و هنری که قابل آموختن باشد و هر تفکر و صفتی که انسان آن را برای خود در نظر می گیرد وابسته به خیری است که وی آن را در نظر دارد یا به عبارت دیگر خیر غایت همه چیز است. در جوامع امروزی نیز همین قانون حکم فرماست و افراد جوامع بشری همواره در تلاش برای کسب والاترین خیر برای خود هستند. تنها دلیل انحطاط و انهباط جوامع امروزی ایجاد تغییر در تعریف خیر و غایت نهایی است. مهمترین سوال بشر امروز این است که آیا همه انسانها غایت و خیر واحدی دارند، یا تعریف خیر برای هر شخص متفاوت است. اگر خیر بنابر تعریف هر شخص متفاوت باشد ما با تناقض روبرو می شویم زیرا که با این فرض، هیچ چیز نمی تواند بالذات و به طور طبیعی غایت و آرزو باشد، بلکه باید خیر و آرزوی هر فرد بسته به فکر وی آن چیزی باشد که به فکر او خوب و خیر جلوه کرده و چون افراد تصورات و افکار و علایق مختلفی دارند، امور متناقض می توانند خیر باشند که بنابر این هیچ خیر و شری به خودی خود و بالذات خیر یا شر نخواهد بود.

ارسطو در این مورد می گوید: مطلوبی که هرگز و به هیچ روی به خاطر چیز دیگری طلب نشود، کامل تر از اموری است که در عین حال به خاطر خودشان و برای امور دیگری مطلوب اند، و امری را کامل علی الاطلاق می نامیم که همیشه به خاطر خودش مطلوب واقع شود و هرگز برای امر دیگری وسیله نباشد، و به نظر می رسد که سعادت به حد اعلی غایاتی از این قبیل اند.^۲

بنابر این خیر یا غایت نهایی آن دسته از مطالبه هایی هستند که بخاطر چیز دیگر طلب نشوند و هیچگاه بعنوان وسیله و راهی برای رسیدن به هدف دیگری بکار گرفته نشوند. با توجه به این تعریف آن دسته از مطلوباتی که برای رسیدن به مطلوب دیگری بکار گرفته شوند را نمی توان بعنوان غایت

^۱ الاخلاق، اخلاق نیکوماخوس، ۱۰۹۴

^۲ سید قریشی، دکتر ماریه، اخلاق ارسطویی، اخلاق عقلی و فلسفی، ص ۷۷

نهایی یعنی خیر اصلی در نظر گرفت. اخلاق نه تنها شناسایی غایت نهایی و غیر اعلی را خیر می داند، بلکه انجام اعمالی که ما را به سوی این غایت نهایی می رساند را نیز با ارزش می شمارد. اگر غایت، واحد باشد، این همان خیری است که ما می جوئیم و اگر غایات متعدد باشند، آن غایتی که کامل تر است، خیر خواهد بود.^۳

رسیدن به خیر نهایی و اعلای انسان، سعادت است. اما آنچه در بین انسانها مورد بحث است از سعادت خیرهای متفاوتی می فهمند. بعضی سعادت را در لذت، برخی در قدرت و برخی در امور دیگر می دانند. اما باید توجه داشت که اخلاق کلاسیک، اصولاً استقصاء خود را بر حول دو محور متمرکز می سازد.

الف: سعادت و زندگی با سعادت چیست؟

ب: برای رسیدن به سعادت و خیر اعلی چه باید کرد؟

مکاتب اخلاقی کلاسیک با ادغام علم اخلاق و اخلاقیات بوجود آمده اند. یعنی مواجه شدن وضع موجود (اخلاقیات) با وضع مطلوب (علم اخلاق) مکاتب اخلاقی را بوجود آورده است.

حکمت و اخلاق در غزلیات شیخ یعقوب صرفی جایگاه ویژه ای دارد. شیخ یعقوب صرفی در سال ۹۲۸ هجری در سرزمین کشمیر و در خانواده‌ای مذهبی و نسبتاً مفره دیده به جهان گشود. پدرش میر حسین گنائی انسانی فاضل بود و در تعلیم و تربیت فرزندش کوشش بسیار بخرج داد. خود صرفی نیز به این نکته اشاره دارد:

مرا علم و آداب فرموده است

پدر بسکه مشفق بمن بوده است

ز تشویش استاد مکتب خلاص

بتعلیم خود بنده را کرد خاص

صرفی در سن هفت سالگی قرآن را حفظ کرد و از همان سنین طبع او به سخن سرایی مایل گشت. شیخ یعقوب صرفی از عالمان برجسته زمان خود کسب فیض کرد که ملا آنی شاگرد مولانا عبدالرحمن جامی از مشهورترین آنان است. شیخ صرفی در سن نوزده سالگی در تمام علوم متداول

زمان خود مهارت پیدا کرد و سپس رو به سیاحت نمود و شهرهای خراسان، لاهور، کابل، بدخشان و سمرقند را زیر پا نهاد. در سمرقند خدمت شیخ حسین خوارزمی حاضر شد و در اندک زمانی مدارج سلوک را طی کرد. و پس از مراجعت به کشمیر شیخ صرفی رشد و هدایت مخلوق الهی را هدف زندگی خود قرار داد و در طول زندگی خود شخصیت های بزرگی را به جامعه ارزانی داشت. گرچه پس زمینه اصلی شعر صرفی را عرفان، فلسفه و عشق تشکیل می دهد اما در ضمن نقش پردازی مفاهیم عمیق عشق و فلسفه، جلوه هایی از اخلاق اجتماعی را به نمایش کشیده و بایدها و نبایدهایی را به خواننده گوشزد می کند. بنابر این، بایدها و نبایدهای اخلاقی حوزه سخن صرفی از نوع اوامر و نواهی اخلاقی معمول متون اخلاقی نیست بلکه چشم اندازهای اخلاقی را در قالبی صوفیانه و در لابلای غزلهای عاشقانه خود نمایان می سازد. در اثبات تعالیم اخلاقی وی همین بس که می توان به شاعر و ادیب برجسته ای همچون فانی کشمیری اشاره کرد. البته صرفی نه تنها یکی از بزرگترین شعرا و ادبای دوره خود بود بلکه یکی از سیاستمداران درجه اول زمان خود نیز بشمار می رفت که بیان آن از حوصله این مقاله خارج است و تنها به بیان سخن مولف منتخب التواریخ در مورد صرفی بسنده می گردد: هم پادشاه مغفرت پناه و هم شاهنشاه را نسبت با وی اعتقاد غریب بود. بشرف صحبت اختصاص داشته منظور نظر شفقت اثر گشته معزز و مکرم و محترم بود.

اخلاق در اشعار صرفی:

حکمت و اخلاق در غزلیات صرفی چشم اندازهای متنوع دارد، زیرا شیخ یعقوب از زوایا و مناظر مختلف به مسئله اخلاق نگریسته است. تعالیم اسلام نیز در باب اخلاق پسندیده از قبیل: عدالت، سخاوت، شجاعت، تواضع، راستگویی، قناعت و مانند اینها تاکید فراوان کرده است و از طرف دیگر مردم را از داشتن رذایل اخلاقی بر حذر داشته است.

قناعت، یعنی بسنده کردن به ماحصل تلاش و ثمره تدبیر، رضا و خرسندی به روزی مقسوم. قناعت نیز بعنوان یکی از فضائل اخلاقی در اندیشه شیخ یعقوب جایگاه شایسته و در خوری دارد. صرفی در اشعار خود به داشتن قناعت و چشم ندوختن به مال دیگران سفارش کرده و می گوید:

وطن به قاف قناعت گرفته عنقائیم هوای شهد و شکر نیست چون مگس مارا

کنار ماست ز سیم سرشک مالا مال اگر بمال کسی نیست دسترس ما را^۴

و باز هم در مورد قناعت و جلوگیری از زیاده خواهی و طمع دنیا می گوید:

چه سود از اعتکاف تو به خلوتخانه عزلت اگر باشد به آمال و امانی دل گرفتارت

تو در بازار و دل در مسجدهت بودن از آن بهتر که در مسجد تو خود باشی و دل باشد ببازارت

شیخ صرفی همواره به بلند همتی سفارش می کند. دیدگاههای انسان شناختی صرفی و بیان شور انگیز او در پردازش منزلت مقام رفیع انسان ارزش خاصی می نهد.

جان ما والاتر است از نه رواق آسمان همت ما هم نخواهد بود جز در خورد ما

یا در جای دیگر می گوید:

نه مثل طالب دیدار باشد مایل جنت بلی خود قیمت هر بنده جز بر قدر همت نیست

وی معتقد است عاشق هرگز از مرگ و سختی های عشق نمی ترسد و با همت به طی مسیر می پردازد.

عاشقان هرگز نه ترسند از رقیب رزم جو کی بود باک از عدو مردان روز جنگ را

یا در جای دیگر در جواب غزل حافظ شیرازی :

الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

می نویسد:

صفائی می زداید زنگ غم از آئینه دلها الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

چه غم گر هر دمی صد مشکل افتد بر محبانت که بر مردان راه عشق آسانست مشکلها

یکی دیگر از فضائل اخلاقی که بزرگان بارها به آن سفارش کرده اند، نیکی کردن در مقابل بدی است.

تو نیکی می کن و در بر که انداز که ایزد در بیابانت دهنده باز

صرفی اخلاق را صرفا امری مرتبط با تعامل اجتماعی نمی داند و فضیلت ها را ذاتا دارای ارزش می داند، لذا انتظار خوبی دیدن در مقابل خوبی کردن ندارد، حتی در مقابل بدی، نیکی می کند.

- چه غم گر نه دلبر بود با وفا جفا زبید از یار و از ما وفا

- بآب خضر دهم قند کینه جویان را اگر چه زهر هلاهل مرا به کام نهند

انسان باید همیشه در مورد دیگران نیت خیر داشته باشد، صرفی معتقد است نیت خیر عاقبت به خیری به همراه دارد:

خدای خیر دهد عاقبت به نیت خیر که زیر پای تو جان دادنست نیت ما

علمای علم اخلاق درجات و طبقاتی برای فضائل و رذائل اخلاقی قائل هستند، اما با این وجود عمل زشت و ناپسند فی نفسه رذیله بشمار می آید و صرف انجام آن عملی زشت است و کوچک شمردن یا نیک دانستن فعل خطا خود عملی به مراتب نازیبا تر و ناپسندیده تر است، افراد ریا کار که تظاهر به تقوی و دینداری می کنند به مراتب پست تر از افرادی هستند که مرتکب گناهی شده اند، زیرا فرد گناهکار به گناه خود اقرار دارد و امکان بازگشت از راه خطا برایش فراهم است، اما فرد ریا کاری که عمل خود را نیک می پندارد هیچگاه به اصلاح خود فکر نمی کند:

می پرستان بر صوابند، اهل تقوی بر خطا نیک دانستن خطا را بدترست از هر خطا

غیرت نشانه مردانگیست:

ز غیرت مردن از مردیست چون می بینمت با غیر نشاید مرد گفت آن بی حمیت را که غیرت نیست

خانه ام سوخته از آتش غیرت که رقیب خانه یار مرا دوش چرا در زده است

یکی دیگر از خصوصیات که صرفی در اشعار خود به آن توصیه کرده عاشق پیشگی است. وی عشق را سر منشاء تمام کمالات و غایت زندگی می داند.

به عشق کوش گر آزادگی هوس داری غلام خسرو عشق از دو کون آزاد است
مباش جز به غم عشق خورد سالان شاد که این سخن از بزرگان دین مرا یاد است

اگر نه عشق تو روزم دگر چه کار کنم که در جهان به ازین کار هیچ کاری نیست

خانه دل را متاعی نیست جز کالای عشق بر در دل پاسبان جان بهر این کالا بود

رضایت و تسلیم در برابر معشوق:

حاکم عشق اگر سر زدنم فرماید بر خط حکم ویم جز سر تسلیمی نیست

سینه ام پر الف است و به دبستان ادب بهتر از سینه من تخته تعلیمی نیست

بی ثباتی و ناپایداری دنیا، دنیا به منزله کاروانسرا، برای اسکان موقت و زود گذر است و زیباییهای ظاهری و دنیوی نیز پایدار نیست و خواهد گذشت، لذا انسان باید سعی در پیدا کردن سیرت زیبا نماید و صورت بدون سیرت زیبا ارزشی نخواهد داشت صرفی در این باره می گوید:

دولت حسن و جوانی چند روزی بیش نیست بنده آنم که مغرور جمال خویش نیست

کاش بودی خوی دلبر هم نکو چون روی او دلبری نبود که بد خوی و جفا اندیش نیست

صرفی انسان را در به صبر در برابر ناملايمات زندگی و امید به فردایی بهتر دعوت می کند،

گر ستم بر تو رقیب کینه جو امروز کرد صبر کن صرفی بینی کامروز را فردا بود

جلوگیری از به زبان آوردن عیوب و نکته چینی دیگران:

گر نه ذکر خیر یاران آمده آئین تو
باری از نشر معایب باش خامش یک نفس
عیب مردم گوئی و خود لاف بی عیبی زنی
عیب این نبود ازین بدتر که گویی عیب کس
یا در جای دیگر می گوید:

وه نمیدانم یارب از چه رو
این همه افتادنت در مردم است
فاش کردن عیب مردم صرفیا
فاش کردن عیب خود بر مردم است

نتیجه:

شیخ یعقوب صرفی از منظری متفاوت به اخلاق می پردازد. وی با درونمایه اشعار عاشقانه فضائل و رذائل اخلاقی را نمایان می سازد و به کسب فضائل اخلاقی سفارش می کند و از این حیث، صرفی بجز چند مورد استثناء، مستقیماً به حوزه اخلاق ورود نکرده و به توصیه های مستقیم و یکنواخت اخلاقی نپرداخته است. شیخ صرفی به مقوله اخلاق از چند منظر نگاه می کند:

نگرش احساس: در این نگرش، صرفی اخلاق را از متن روابط بین عاشق و معشوق استخراج می کند و با سبک و شیوه ای دلپذیر می کوشد همواره در مقابل معشوق و ناملایماتی هایی که در راه عشق دچار می شود فضائل اخلاقی خود را حفظ کند و این نگرش را به صورت یک راهکار هنری به عمق باور مردم بنشانند.

نگرش عقل: در این نوع نگرش، صرفی از تجارب خود و سخنان بزرگان استفاده می کند و باید ها و نبایدهای اخلاقی را که یا از راه تجربه و یا به طریق توصیه بزرگان بدست آورده را جهت تحکیم ساختار اجتماعی و بهبود روابط انسانی مستقیماً بیان می کند.

نگرش زیر بنایی: در این نگرش، صرفی، اخلاق و جلوات و مصادیق آنرا در قالب فلسفه اخلاق و در پرتو جهان بینی خاص خود مورد مذاقه قرار می دهد و سعی می کند اخلاق را بصورت یک دستگاہ نظری در آورد و مانند دیگر علوم نظری به تعلیم و تعلم آن پردازد، وی معتقد است کسب فضائل اخلاقی و رهروی در این طریقت بدون درک استاد ممکن نیست:

هنر عشق ز عشاق بیاموز ولی
سالها خدمت ارباب هنر باید کرد

منابع:

- جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، انتشارات اسراء، قم.
- سید قریشی، دکتر ماریه، اخلاق عقلی و فلسفی: اخلاق ارسطویی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، ۱۳۹۴.
- صرفی، شیخ یعقوب، دیوان صرفی، باهتمام میر حبیب الله کاملی، طبع ۱۳۸۷ هجری، سرینگر